

ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО И ОБЪЕКТ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Холдорова Кизлархон

магистрант Наманганского государственного педагогического института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18299409>

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению текста как центральной категории обучения русскому языку в контексте современных лингвистических и лингводидактических подходов. Текст осмысливается одновременно как объект анализа и как средство формирования языковой, речевой и коммуникативной компетенций учащихся. В работе обобщаются теоретические положения системно-структурного и когнитивно-дискурсивного подходов к пониманию текста, с опорой на труды отечественных лингвистов.

Ключевые слова: грамматика, текст, русский язык, речь, преподавание, интерпретация, средство общения.

В методике преподавания русского языка текст занимает центральное место, поскольку он отражает функционирование языковых единиц в реальном речевом контексте. Использование текста в учебном процессе позволяет интегрировать изучение лексики, грамматики и стилистики, обеспечивая целостное восприятие языка как средства общения. Таким образом, текст становится не только объектом анализа, но и эффективным инструментом формирования речевых умений учащихся.

Вслед за М. Я. Блохом текст может быть осмыслен как непосредственный целевой продукт речевой деятельности субъекта – говорящего или пишущего [1, с. 14]. Существенным является то обстоятельство, что в данном определении акцентируется фигура речевого субъекта, что соотносится с положениями антропоцентрической когнитивно-дискурсивной парадигмы, в рамках которой язык рассматривается прежде всего как форма человеческой деятельности и средство реализации коммуникативных намерений.

Для сопоставления показательно обратиться к трактовкам текста, сформулированным в русле системно-структурного подхода. Так, в «Словаре лингвистических терминов» под редакцией О. С. Ахмановой текст определяется как «произведение речи, зафиксированное на письме» [2, с. 304], а также как «реально высказанное (написанное и т. П.) предложение или совокупность предложений», охватывающая фрагменты устной и письменной речи различного объема [2, с. 365]. Аналогичным образом И. Р. Гальперин характеризует текст как результат речетворческого процесса,

обладающий завершённостью, структурной организованностью и прагматической направленностью, объективированный преимущественно в письменной форме [3, с. 18].

Несмотря на различия в акцентах, данные определения объединяет ориентация на формальные и структурные характеристики текста как языкового объекта. В то же время концепция М. Я. Блоха представляется методологически более продуктивной, поскольку в ней осуществляется синтез системно-структурного и дискурсивного подходов, что находит отражение во введении категории «говорящий/пишущий» и разработке понятия «текст-дискурс» [1, с. 6]. Такой подход позволяет рассматривать текст не только как результат языкового оформления мысли, но и как процессуальное явление, обусловленное коммуникативной ситуацией, намерениями автора и особенностями адресата.

В контексте методики преподавания русского языка подобное понимание текста приобретает особую значимость. Рассмотрение текста одновременно как структурно организованного языкового образования и как продукта речевой деятельности субъекта позволяет использовать его и как объект анализа, и как средство формирования речевых и коммуникативных умений учащихся. Это соответствует современным требованиям текстоцентрического и компетентностного подходов, ориентированных на развитие способности обучающихся к осознанному восприятию, интерпретации и созданию собственных текстов.

Таким образом, обращение к полипарадигмальному пониманию текста, представленному в работах М. Я. Блоха, подтверждает положение о том, что в современной лингвистике научные парадигмы не вытесняют друг друга, а сосуществуют и взаимодополняются [4, с. 5; 6, с. 9]. Данное обстоятельство создаёт теоретическую основу для комплексного использования текста на уроках русского языка как многофункционального дидактического ресурса, обеспечивающего единство языкового анализа и речевой практики.

Рассматривая текст как объект обучения, следует отметить его значимость для усвоения языковых закономерностей и развития аналитических навыков. Работа с текстом включает анализ его структуры, определение темы и основной мысли, выявление логико-смысловых связей между частями, а также изучение языковых средств, обеспечивающих связность и выразительность речи.

В процессе текстового анализа учащиеся осваивают различные типы речи (повествование, описание, рассуждение), функциональные стили и жанровые особенности текстов. Это способствует формированию языковой компетенции, расширению словарного запаса и развитию грамматических навыков. Кроме того, анализ текста помогает учащимся осознать роль языковых средств в создании смысловой целостности высказывания, что особенно важно при обучении письменной речи.

Использование текста в качестве средства обучения предполагает его активное применение для формирования коммуникативных и речевых умений учащихся. Текст служит основой для развития навыков чтения, аудирования, говорения и письма, что соответствует требованиям коммуникативно-ориентированного и компетентностного подходов в обучении русскому языку.

Работа с текстами различной тематики и жанров способствует развитию критического мышления, умения интерпретировать информацию, выражать собственную точку зрения и аргументировать её. Кроме того, текст выступает эффективным средством мотивации, так как позволяет связать изучаемый языковой материал с жизненным опытом учащихся и актуальными социальными проблемами.

В качестве средства обучения текст обеспечивает естественное усвоение языковых норм, формирует чувство языка и способствует развитию культурологической компетенции, отражая национально-культурные особенности языковой картины мира.

Список литературы

- 1.Блох М.Я. Диктема в уровневой структуре языка // Коммуникативно-парадигматические аспекты исследования языковых единиц: Сборник статей к юбилею профессора Марка Яковлевича Блоха. В 2-х частях / Под ред. О.В.Труновой. Барнаул; М., 2004. Ч. 1. С. 10—31.
- 2.Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 2005.
- 3.Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.
- 4.Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. Пособие. М., 2004.
- 5.Плотникова С.Н. Я—Наблюдатель и Я—Конструктор: Дискурсивный мониторинг и дискурсивное конструирование мира // Лингвистические парадигмы и лингводидактика: Материалы X Международной научно-практической конференции (Иркутск, 14—18 июня 2005). Иркутск, 2005. Ч. 1.
- 6.Филиппов К.А. Лингвистика текста: Курс лекций. СПб., 2003.

